

O GEOTURISMO NA REGIÃO SEMIÁRIDA PIAUIENSE: O POTENCIAL DO CÂNION DO SUCAVÃO, PAQUETÁ, PI

Francisco Wellington de Araujo Sousa¹
João Lucas Barbosa de Meneses Ribeiro¹
Carlos Eduardo Rodrigues Fontes¹

¹ Doutorando em Geografia do curso de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Piauí - UFPI, Professor Substituto da Universidade Estadual do Maranhão, wellingtongeo88@gmail.com.

¹ Estudante do curso técnico em Administração integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal do Piauí - IFPI, 050907jl@gmail.com.

¹ Estudante do curso técnico em Administração integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal do Piauí - IFPI, carloseduardorodriguesfontes@gmail.com.

DOI:

RESUMO

A região semiárida do Piauí possui paisagens de belezas singulares, sendo que muitos locais são grandes atrativos turísticos no Estado, apresentando também uma relevância nacional e internacional, como a área dos Parques Nacionais Serra da Capivara e Sete Cidades (Silva; Lima, 2017). Além desses locais de grande reconhecimento, o semiárido piauiense também preserva locais ainda pouco conhecidos ou visitados, e que necessitam de políticas e ações para geoconservação. Para preencher essa lacuna, esse trabalho visa analisar o potencial geoturístico do cânion do riacho Sucavão, localizado no município de Paquetá, Piauí. O geoturismo, de acordo com Hose (1995), *apud* Nascimento; Ruchkys; Mantesso-Neto (2008) é entendido como a provisão de serviços e facilidades interpretativas que permitam aos turistas adquirirem conhecimento e entendimento da geologia e geomorfologia de um monumento natural (incluindo sua contribuição para o desenvolvimento das ciências da Terra), além de mera apreciação estética. Quanto à geoconservação, Sharples, (2002) destaca que esse conceito consiste na preservação da geodiversidade de significativos aspectos e processos geológicos (substrato), geomorfológicos (formas de paisagem) e de solo, pela manutenção da evolução natural desses aspectos e processos. A metodologia dessa pesquisa constou de levantamento bibliográfico, trabalhos de campo para analisar a área de estudo e realização de mapeamento temático do local. Os resultados desse trabalho indicam que o Cânion do Sucavão está esculpido em rochas sedimentares da Formação Cabeças, com datação de aproximadamente 400 milhões de anos. Verificou-se que o local tem uma maior visitação por parte da população que mora nas adjacências e de residentes de municípios vizinhos, principalmente quando o riacho se encontra cheio, geralmente no período chuvoso (verão). Verificou-se que o local possui algumas placas e que foi criada uma infraestrutura ainda rudimentar para auxiliar as pessoas que visitam o Sucavão. Apesar desses pontos observados, percebeu-se sinais de degradação, tendo em vista os vestígios de lixo e queimadas encontrados no local, o que reforça a necessidade de medidas de educação ambiental. Assim, o cânion possui um grande potencial geoturístico, podendo ser utilizado também em atividades educativas, para diversos níveis de ensino, com o objetivo de estudar as características geológicas, hídricas, geomorfológicas, vegetação, como outros aspectos. Além disso, com ações de geoconservação por parte da gestão municipal, como

implantação de placas informativas e uma maior divulgação, é possível alavancar ainda mais o setor do turismo da cidade.

Palavras-chave: Geodiversidade; Geoconservação; Patrimônio Geomorfológico; Patrimônio Hidrológico.

REFERÊNCIAS

NASCIMENTO, M. A. L. do. RUCHKYS, Ú. A. MANTESSO-NETO, V. **Geodiversidade, Geoconservação e Geoturismo:** trinômio importante para a proteção do patrimônio geológico. [s. l]: [s. e], 2008.

SHARPLES, C. **Concepts and principles of geoconservation.** Published electronically on the Tasmanin Parks & Wildlife Service web site. 3. ed. set, 2002.

SILVA, B. R.V.; LIMA, I. M. M. F. Potencial para criação de Geoparques no Piauí: propostas para a Serra da Capivara e Sete Cidades–Pedro II. **Revista Equador**, v. 6, n. 2, p. 90-104, 2017.